

ESTUDO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA ERP EM UMA PRESTADORA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS

[Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

CASE STUDY OF A NEWLY IMPLEMENTED ERP SYSTEM AT AN INDUSTRIAL SERVICE PROVIDER

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10204438

Beatriz Negrão de Lima Garcia

Maria Nathiely Olicerio de Abreu

Monique de Sales da Silva

Pedro Augusto Bencini Silva

Viviane Akemi Yogui

Orientador: Prof. Dra. Cláudia Terezinha Kniess

RESUMO

Por estarem em ambientes extremamente competitivos, muitas empresas buscam a implementação de sistemas ERP (*Enterprise Resource Planning*) visando competitividade dentro do mercado, apesar do seu custo elevado para a implementação, na manutenção do sistema e um longo tempo de adaptação dos funcionários. As empresas procuram através da implementação desses sistemas evitar

falhas, automação e otimização dos processos, inovação e integração de todas as áreas da empresa. Este artigo tem como objetivo estudar o processo de implementação recente do sistema ERP em uma empresa prestadora de serviços de manutenção de máquinas industriais de pequeno porte, fundada em 2014 e localizada na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê do estado de São Paulo. Através de estudo de caso único, foram analisados dados primários e secundários, os quais permitiram analisar o impacto da implementação do sistema ERP por meio da percepção dos usuários. Os resultados demonstraram que a implementação foi positiva, sendo refletida no ganho de agilidade e segurança na realização de tarefas, integração e controle gerencial, embora tenha sido verificado que houve falta de planejamento do escopo ocasionando atraso na finalização do projeto, retrabalhos e custos não previstos. Sendo assim, é importante considerar a utilização de um sistema de gestão integrado ERP em empresas de pequeno porte, pois favorece a competitividade, inovação, automatização de processos, redução de riscos e custos por erros manuais, mas sendo primordial a mensuração do valor agregado com a implementação por conta do alto valor de investimento no sistema.

Palavras-chave: ERP, Implementação, Prestação de serviços, Vantagens, Desafios.

ABSTRACT

Since they are in extremely competitive environments, many companies seek the implementation of ERP systems aiming for competitiveness within the market, despite its high cost for implementation, the maintenance of the system, and the long adaptation time of the employees. Companies seek, through the implementation of these systems, to avoid failures, automation and optimization of processes, innovation, and integration of all areas of the company. This article aims to study the recent implementation process of the ERP system in a company providing maintenance services for

small industrial machines, founded in 2014 and located in the Metropolitan Region of São Paulo and Alto Tietê in the state of São Paulo. Through a single case study, primary and secondary data were analyzed, which allowed analyzing the impact of implementing the ERP system through the perception of users. The results demonstrated that the implementation was positive and reflected upon the gain in agility and security while carrying out tasks, integration, and management control, although it was found that there was a lack of scope planning, causing delays in completing the project, rework, and unplanned costs. Therefore, it is important to consider the use of an integrated ERP management system in small companies, as it favors competitiveness, innovation, process automation, reduction of risks and costs due to manual errors, but it is essential to measure the added value with implementation due to the high investment value in the system.

Keywords: ERP, Implementation, Service provision, Advantages, Industry.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia, muitas empresas buscam implementar sistemas para viabilizar os processos dentro das organizações e aos poucos substituir o trabalho manual pela automatização. Um dos sistemas mais utilizados é o ERP, *Enterprise Resource Planning*, que é um Sistema Integrado de Gestão que gerencia os processos de todas as áreas com eficiência de uma organização sob uma única fonte de dados (PADILHA; MARINS, 2005). Apesar de seu custo elevado para implementação, diversas empresas de todos os portes passaram a adotar este sistema. Além do benefício da automação de processos, um dos grandes motivos pela procura por este tipo de sistema é a competitividade agregada dentro do mercado, já que segundo Meirelles (2023), em média 90% das empresas no Brasil já usam algum tipo de Sistema Integrado de Gestão.

O surgimento do ERP ocorreu inicialmente na indústria a partir das revoluções industriais devido à necessidade de atender a demanda de produção do mercado. Em meados de 1950 (fim da segunda guerra mundial), os planos de produção eram baseados apenas na carteira de pedidos, com excesso de demanda e demora na entrega. Porém, no início de 1960 esta situação chegou ao fim e a previsão da demanda tornou-se importante. Desse modo, houve o surgimento do MRP (“Planejamento de Necessidades de Materiais”) por Oliver Wight e Joseph Orlicky em 1975, com o objetivo de realizar o planejamento e controle de materiais de uma demanda dependente (PTAK; SMITH, 2021).

Já em meados dos anos 80, além dos materiais que já eram gerenciados, surgiram novas necessidades de planejamento para atender essa demanda: cálculo de mão de obra, compra de equipamentos, análise da capacidade de armazenamento, dentre outras. Todos esses pontos passaram a ser considerados para o planejamento de necessidades, viabilizando assim, o surgimento do MRP II (Planejamento de Recursos de Manufatura) (MARTINS; LAUGENI, 2005).

Com o aprimoramento tecnológico e aumento da capacidade de processamento dos computadores, o MRP II culminou no surgimento do atual ERP, que engloba a integração de todo o processo de fabricação, desde os materiais, até os recursos humanos e financeiros, possibilitando uma otimização de cadeia interna de uma organização (REZENDE; LEANDRO, 2012) sem a necessidade da utilização de ferramentas para controle manuais, como relatórios recorrentes de entradas e saídas de materiais, balanços financeiros escritos à mão e planilhas de Excel preenchidas manualmente.

Assim, visando centralização do controle da empresa, o sistema ERP tem como objetivo integrar todos os departamentos organizacionais, para melhor gestão de recursos e pessoas. Souza e Zwicker (2000)

ênfatizam que as organizações notaram que é necessário gerenciar melhor os processos dentro de sua cadeia de valor, a fim de diminuir custos e aprimorar o tempo de resposta com relação às características do mercado.

O software ERP interage de forma rápida com os setores e utiliza um grande banco de dados para armazenar o histórico de informações e obtê-las de maneira mais atualizada e completa para a gestão e tomada de decisões, e por abordar diversos nichos das empresas, os sistemas ERP possuem também opções de personalização para cada necessidade. A integração e a visão por processos de negócios surgem como meio potencializado para alcançar a eficiência e a sincronia das empresas no mercado competitivo global (MARTINS; BREMER, 2005).

Cada vez mais as empresas de pequeno porte abandonam a ideia de adequar-se a sistemas engessados devido à custos e notam a importância de implementar sistemas ERP que se adequem às suas necessidades, principalmente para buscar inovação e competitividade de mercado, e para isso é necessário atentar-se para construir um bom plano de implementação do sistema (FERREIRA *et al.*, 2020).

1.2. OBJETIVO

O objetivo geral deste artigo é estudar o processo de implementação do sistema ERP em uma empresa prestadora de serviços de manutenção de máquinas industriais de pequeno porte.

Como objetivos específicos, destaca-se:

- Identificar os principais desafios na implementação do sistema ERP no caso em estudo;
- Propor melhorias para os problemas identificados na implementação do sistema ERP;
- Otimizar os processos da empresa através da redução de

trabalhos manuais;

- Contribuir para a adesão do sistema por parte dos colaboradores e maior interação entre os departamentos.

1.3. JUSTIFICATIVA

Os avanços tecnológicos com relação à sistemas ERP levam a evoluções sucessivas dos desafios e fatores impactantes, dessa forma torna-se relevante academicamente estudar a experiência de uma empresa de pequeno porte ao implementar uma tecnologia inovadora, assim veremos na teoria os impactos da gestão da informação e do conhecimento (SOUZA *et al.*, 2013).

Serão tratados também pontos relacionados à cultura organizacional, pois é importante levar em consideração o perfil dos colaboradores, já que impactará na adesão da ferramenta e manejo do sistema (FERREIRA; KUNIYOSHI, 2015).

Para a literatura, novos estudos devem ser desenvolvidos anteriormente e após a implementação de um sistema ERP, a fim de analisar teoricamente as barreiras e dificuldades do processo (BORGHI *et al.*, 2021).

Na visão de fornecedores de sistemas ERP esta tecnologia influencia no alcance de benefícios tangíveis e estratégicos pelas empresas, além de sua importância para sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo, que implica na necessidade de maior agilidade em processos e tomadas de decisão (FERNANDES *et al.*, 2017). Alinhando esses argumentos aos benefícios do ERP na visão empresarial (inovação, controle operacional, apoio às análises de *benchmarking*, transformação de cenário departamental simples ao proporcionar processos padronizados e eficientes) o mercado ERP expande exponencialmente (SOUZA *et al.*, 2013).

Nogueira *et al.* (2020) tratam em seus estudos o não cumprimento, especialmente pelas empresas de pequeno porte, das etapas sugeridas pela literatura para a implementação de um sistema ERP. Além disso, os problemas existentes durante e após o processo não são descritos na metodologia técnica, como por exemplo a resistência de colaboradores em aderir ao novo sistema implementado. Ainda corroboram que, as pequenas empresas não mensuram ou desconhecem a complexidade de mudanças que a organização passará, mesmo reconhecendo a implementação como um processo crítico.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste item serão abordados os pilares teóricos que embasam a pesquisa: Enterprise Resource Planning (ERP), implementações de sistemas de gestão, sistemas de gestão em pequenas empresas e empresas de manutenção de máquinas industriais.

2.1. ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

O presente tópico aborda a definição, importância, vantagens e desvantagens do sistema Enterprise Resource Planning (ERP). Refere-se também ao tipo específico de ERP armazenado em nuvem.

2.1.1. DEFINIÇÃO DE ERP

O sistema ERP é destinado para integrar todas as áreas da companhia, assim sendo uma plataforma única onde possui todas as informações necessárias para tomada de decisão de todos os colaboradores em tempo real (AGUIAR, 2022) através de Módulos de Estoque, cadeia de suprimento, controladoria, finanças, vendas e Recursos Humanos (FURINI, 2015).

O ERP é uma evolução dos sistemas de MRP e MRP II (*Material Requirement Planning*), esse aprimoramento foi necessário após as

modernizações tecnológicas e econômicas, que se iniciaram no ano de 1970. (BORGHI *et al.*, 2021). Trata-se de um sistema em constante atualização, pois suas funções visam atender todos os processos das empresas que estão em constante evolução para atender as necessidades do mercado referente a competitividade e obrigações legais. (ESTEVAM, 2014).

Para tornar a empresa mais competitiva no mercado é necessário a inovação em tecnologia, o sistema integrado de gestão ERP vem sendo importante para integrar todos os processos e informações da empresa em um único lugar. (PEREIRA, 2017).

O sistema ERP vem se tornando uma importante ferramenta para o processo de tomada de decisão, para tornar os processos mais automatizados, centralização, passagem de conhecimento e redução de custos (LUZURIAGA *et al.*, 2018).

2.1.3. VANTAGENS DE ERP

É um sistema que prevê melhorias para as empresas por possuir, através de uma única base de dados, um fluxo único de informações, consistente e on-line, para apoiar nas orientações de negócios necessárias (AGUIAR *et al.*, 2022) integrando toda a organização em um único sistema com todas as funcionalidades necessárias para o andamento da instituição (PADILHA; MARINS, 2005).

Como principais pontos de vantagens destaca-se os seguintes (SHIOSE *et al.*, 2012):

- Melhoria no cotidiano da empresa: Os responsáveis pela criação dos sistemas de ERP realizam pesquisas para entender todas as necessidades das empresas que utilizarão os sistemas, sendo assim o ERP é um sistema flexível conforme as necessidades da empresa, buscando melhoria nas demandas do cotidiano, que

unifica todos os processos em um único sistema através de uma base de dados atualizada online pelos colaboradores, acabando com processos manuais e sistemas não integrados. Portanto, facilitam as tomadas de decisão por conta de o sistema possuir todas as informações em um único lugar, contribuindo com uma melhora nas análises de resultado de toda a empresa. Sendo assim, não é necessário análises apartadas de sistemas diferentes que dificultam a definição da melhor estratégia para o negócio;

- Diminuição de repetições, erros/falhas, retrabalho e aumento na velocidade nos processos: Por se tratar de um sistema que unifica as bases de dados e funciona online, diminui a possibilidade de ocorrer erros de duplicidade de dados;
- Como também integra todos os setores, é possível realizar atualizações simultâneas facilitando e acelerando os processos e as passagens de informações, com isso, diminui a probabilidade de erro nos lançamentos das informações e assim evita retrabalhos;
- Satisfação: Devido a aceleração nos processos por conta do novo sistema, é possível atender com mais qualidade e rapidez os serviços aos clientes e facilitar a realização das demandas dos funcionários evitando retrabalhos desnecessários;
- Análise de dados: a partir da utilização de Sistema ERP integrado ao *Business Intelligence* é possível extrair dados padronizados e utilizá-los em ferramentas de análise, possibilitando agregar os dados em uma única base e analisá-los de maneiras diversas com apoio de ferramentas como Power BI, Excel e Python.

2.1.4. DESVANTAGENS DO ERP

Foi identificado que o sistema ERP não é um sistema completo para a gestão total da empresa, pois para atender todos os setores é necessário a implementação de outros sistemas complementares que necessitam de mais recursos financeiros e tempo (MALANOVICZ, 2019).

Como principais pontos de desvantagens destacam-se os seguintes (SHIOSE *et al.*, 2012):

- Investimento e Tempo: A implementação demanda um longo tempo e é necessário também um investimento elevado;
- Envolvimentos da empresa: Para implementar um sistema de ERP é necessário a dedicação total das equipes envolvidas, sendo assim sem atuação em outras demandas, também é necessário o envolvimento da diretoria para incentivar a utilização do novo sistema por parte dos colaboradores;
- Mudança no Cotidiano: A implementação do sistema irá modificar a estrutura organizacional, mudando o dia a dia dos funcionários, podendo causar insatisfação e não aceitação por parte deles. Sendo necessário mais tempo para a realização de reuniões, treinamentos e capacitações para motivar e ensinar os colaboradores. Em alguns casos, certas empresas já possuem sistemas e estão realizando uma migração para sistemas mais completos, nesses casos além da dificuldade de mudança no cotidiano dos funcionários existe o problema de adaptação e integração entre os sistemas;
- Criação de estrutura para ERP: A empresa necessita realizar uma estruturação que suporte o uso do sistema, com novos computadores, uma equipe responsável pelo suporte técnico e um encarregado em cada setor por atualizar as informações no ERP.

2.1.5. ARMAZENAMENTO EM NUVEM

O armazenamento de sistemas ERP em nuvem está em ascensão entre pequenas e médias empresas (PME) e estima-se que sua aderência no mercado deve aumentar cerca de 40% até 2025. (JÚNIOR; SANTOS, 2022).

Existem diversas vantagens para adoção dessa modalidade de

armazenamento, como custos menores devido à considerável diminuição de gastos com *hardwares* e *softwares*, possibilidade de configurar backups automáticos, acesso por dispositivos diversos como *IOS*, *Android* e computadores convencionais, maior segurança e confidencialidade das informações, já que os dados são protegidos por criptografia, perspectiva inovadora de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), possibilitando concorrências equitativas para o sucesso nos negócios. (ROSS; BLUMENSTEIN, 2015 e JÚNIOR; SANTOS, 2022).

Em contrapartida o armazenamento em nuvem traz desafios como dependência de acesso à internet, custos com mensalidade da plataforma de hospedagem e necessidade de gerenciamento minucioso de dados sensíveis, já que se não tratados adequadamente podem vazar informações confidenciais que impactam negativamente na reputação da empresa e em casos mais graves levam a processos cíveis (ELMONEM *et al.*, 2016).

2.2. IMPLEMENTAÇÕES DE SISTEMAS DE GESTÃO

A implementação de um sistema de gestão integrado, além de ser caracterizado como um processo, é também uma transformação organizacional, pois para sua aplicação é necessário que a empresa realize uma reestruturação interna de estratégia, de cultura organizacional e adequações internas para que possa se obter a integração entre operação e gestão da informação. Além de mudanças internas organizacionais, tal implementação pode resultar também em mudanças nas relações externas com clientes e fornecedores, logo, consequentemente impacta nas decisões estratégicas (AGUIAR *et al.*, 2022).

Para o planejamento de implementação do sistema integrado de gestão deve-se avaliar em conjunto com a estrutura e cultura organizacional existente e a capacidade dos colaboradores na

utilização do sistema. A definição de metas e objetivo sobre o sistema de gestão é de extrema importância, e a decisão de implementação e as mudanças previstas devem ser comunicadas pela alta administração. Além disso, a escolha do tipo de sistema deve ser minuciosamente analisada a modo de que atenda adequadamente às necessidades e objetivos da organização a longo prazo (BORGHI *et al.*, 2021).

Um bom planejamento e uma comunicação devidamente alinhada conseqüentemente resulta em economia de custos para a implementação, menor resistência em adesão à ferramenta, apoio às decisões estratégicas, aumento de competitividade e capacidade adaptativa da empresa (BORGHI *et al.*, 2021).

2.2.1. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO ERP

Para levar as empresas a refletirem sobre a necessidade de implementação do sistema ERP, Mendes (2003) elaborou um roteiro para que assim fossem definidas as etapas de implementação, baseando-se nos modelos desenvolvidos por Zwicker (2000) e Corrêa (1998). O Quadro 1 apresenta a estrutura do roteiro constituído pelas partes A, B, C, D e E, subdividido em 15 etapas.

Quadro 1 – Estrutura do roteiro de implementação de um sistema ERP

PARTES	ETAPAS
A – AVALIAÇÃO SOBRE NECESSIDADE DO ERP	1. Análise da situação atual
	2. Análise Conceitual do ERP
	3. Análise do ERP como solução
B – SELEÇÃO E ADEQUAÇÃO	4. Análise dos processos da empresa

	5. Seleção do sistema
	6. Adequação
	7. Análise de custo
C – IMPLEMENTAÇÃO DO ERP	8. Definição da equipe de implementação

	9. Planejamento de atividades de implementação
	10. Implementação dos módulos do ERP
D – CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO	11. Programação de palestras e seminários
	12. Treinamento gerencial
	13. Treinamento operacional
E – UTILIZAÇÃO	14. Identificação de modificação no sistema
	15. <i>Feedback</i>

Fonte: Mendes (2003)

Estas partes estão descritas a seguir (MENDES, 2003):

- Avaliação sobre necessidade do ERP: tem como objetivo auxiliar a empresa a conduzir uma análise interna sobre sua situação atual, identificando problemas e pontos críticos e a forma como o sistema poderia ajudar na sua solução e analisar os conceitos de sistemas ERP's para uma melhor compreensão;
- Seleção e Adequação: nesta etapa, iniciam-se os contatos com

fornecedores de sistemas ERP's, através de visitas, reuniões e apresentações. Os objetivos da Seleção e Adequação são analisar as soluções disponíveis no mercado e selecionar aquelas que se adequem às particularidades e especificidades da empresa;

- Implementação do ERP: os objetivos da Implementação do ERP são planejar as atividades de implementação e gerenciar a execução destas atividades;
- Conscientização e treinamento: consiste na realização de palestras e treinamento para os usuários;
- Utilização: compreende as etapas de uso do sistema e de identificação de alterações para se atender às mudanças nas regras de negócio.

2.2.2. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Na literatura existem diferentes concepções acerca da contratação de consultoria externa para implementação de sistemas ERP. Em alguns estudos entende-se que a consultoria proporciona experiência e agilidade necessárias para o sucesso do projeto, além de sua importância ao apoiar a escolha do melhor sistema ERP (ALMEIDA *et al.*, 2016; BORGHI *et al.*, 2021; FERREIRA; KUNIYOSHI, 2015; VIEIRA *et al.*, 2023). Por outro

lado, os custos para o projeto podem ter um aumento significativo com a contratação de equipe externa, pois se não detalhada previamente, torna-se dificultosa a precificação deste serviço. Portanto, para evitar gastos inesperados é essencial determinar previamente os objetivos e conhecimentos necessários de cada parceiro contratado, impor cláusulas bem delimitadas em contrato acerca do projeto e estabelecer sinergia entre os colaboradores da empresa e a equipe de consultoria, a fim de compartilhar conhecimento e diminuir custos de horas a mais do pessoal externo (PADILHA; MARTINS, 2006).

2.2.3. OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO SISTEMA ERP

Um sistema ERP oferece oportunidades valiosas para empresas, incluindo automação de processos, integração de dados, melhoria na tomada de decisões e atendimento ao cliente, redução de custos, gestão eficiente de estoque, conformidade

regulatória e segurança, maior produtividade dos funcionários, escalabilidade para suportar o crescimento, melhoria nas relações com fornecedores, estímulo à inovação e análises avançadas. Essas vantagens promovem eficiência, competitividade e crescimento sustentável (RODRIGUES, 2012).

Os Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) representam uma ferramenta poderosa para empresas, oferecendo automação de processos, integração de dados e melhorias na tomada de decisões. Embora proporcionem oportunidades valiosas, sua implementação não é isenta de desafios. A resistência à mudança por parte dos funcionários, a complexidade da personalização, custos elevados, integração de dados complexa e a necessidade de capacitação contínua dos usuários são obstáculos comuns. Além disso, a manutenção adequada, a segurança dos dados e a escolha cuidadosa dos fornecedores também são essenciais para o sucesso a longo prazo dos sistemas ERP. Este trabalho explora esses desafios e destaca a importância da gestão eficaz de mudanças, do comprometimento da liderança e da seleção criteriosa de fornecedores para superar essas dificuldades. Ao enfrentar esses desafios de frente, as empresas podem maximizar os benefícios dos sistemas ERP, promovendo a eficiência operacional, a inovação e a competitividade no mercado (LIMA, 2006).

2.3. SISTEMAS DE GESTÃO EM PEQUENAS EMPRESAS

Na década de 90 com o avanço tecnológico, as grandes empresas aderiram aos sistemas integrados de gestão, saturando o mercado destes softwares. Diante desse cenário, fornecedores de sistemas integrados focaram em estratégias para competir entre as pequenas e

médias empresas (PEREZ *et al.*, 2011).

Uma empresa de pequeno porte, de acordo com dados da SEBRAE (2021), possui faturamento anual entre R\$360 mil a R\$4,8 milhões. Caso a empresa se enquadre em comércio ou serviços, o número de funcionários deve ser entre 10 e 49; já as de indústria ou construção, o quadro de funcionários fica entre 20 e 99. Atualmente as micro e pequenas empresas (MPEs) são o maior setor de criação de novos empregos com carteira assinada no país. Em julho deste ano, aproximadamente 80% das vagas abertas no Brasil foram preenchidas pelos pequenos negócios. (MOURA, 2023) Apesar de um cenário favorável às pequenas empresas, a SEBRAE (2005) realizou um levantamento onde constatou-se que 29% das empresas paulistas encerram suas atividades antes do seu primeiro ano de atividade.

Diante desse contexto, as pequenas empresas devem se manter em constante inovação para que possam superar tais dados. Observa-se que, seguindo grandes organizações, as pequenas empresas são obrigadas a adotar medidas que acompanhem o crescimento de suas atividades. Uma delas é a adoção de sistemas integrados de gestão para controle organizacional, porém contando com baixos custos. (OLIVEIRA *et al.*, 2010).

Outro ponto além de medidas que dão suporte à expansão do negócio, é a competitividade, pois a falta dela ocasiona a perda de posição no mercado. Atualmente a inovação é um dos fatores primordiais para a melhoria de desempenho, desenvolvimento e competitividade das organizações, pois contribui com a aquisição de novas tecnologias (FERREIRA *et al.*, 2020).

2.3.1. DESAFIOS DE INVESTIMENTO X CUSTO DO ERP

Os Sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) oferecem inúmeras vantagens, mas o investimento e a implementação

não são isentos de desafios. Este trabalho examina os obstáculos enfrentados pelas empresas ao adotar um ERP. Os custos iniciais, que incluem software, hardware, consultoria e treinamento, podem sobrecarregar o orçamento.

A escolha do fornecedor adequado é vital para o sucesso. Uma análise de custo- benefício detalhada, considerando não apenas os custos, mas também os benefícios operacionais e estratégicos, é essencial. Uma estratégia de gerenciamento de mudanças bem elaborada é fundamental para garantir a aceitação efetiva do sistema (ESTEVEES *et al.*, 2000).

2.4. EMPRESAS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS

A palavra Manutenção, derivada do latim *manus tenere*, significa “manter o que se tem”, sendo assim, segundo Almeida (2018) define-se como um conjunto de procedimentos técnicos necessários para manter o bom funcionamento e o reparo de máquinas, equipamentos, peças, moldes e ferramentas. A manutenção, além de atuar em operações, encaixa-se também na concepção de projetos, pois toda a disposição e acessibilidade de conjuntos devem obedecer a critérios para as operações de manutenções futuras (ALMEIDA, 2018).

Entre os tipos de manutenção, destaca-se (LEAL *et al.*, 2020):

- Manutenção Reativa ou Corretiva: segundo Tatsch (2010), consiste na manutenção não programada de um item, visando corrigir falhas e/ou defeitos detectados por uma tarefa programada;
- Manutenção Preventiva: segundo Souza (2008), consiste na manutenção através de escopo de ações pré-determinadas antes do item apresentar falhas operacionais;
- Manutenção Preditiva: segundo Nogueira (2012), esta manutenção é realizada nas próprias condições do item, prevendo as falhas dele.

No final da década de 80, com as exigências de aumento da qualidade dos produtos e serviços pelos consumidores, a manutenção passou a ser um elemento importante no desempenho dos equipamentos. As empresas industriais começaram a dar mais importância às máquinas e à sua manutenção. Este fator apresentou uma nova oportunidade de negócio, o da prestação de serviços em manutenção industrial (GARRET, 2012).

A atividade de manutenção é uma das áreas de maior relevância e crescente importância na indústria por colaborar diretamente no aperfeiçoamento e estabilidade do processo produtivo, que influencia diretamente na qualidade e segurança do produto. Entende-se que a manutenção preserva os investimentos realizados nos ativos pois responsabiliza-se pela disponibilidade deles, o que é de extrema importância nos resultados de capital de uma organização (PEREIRA, 2014).

3. METODOLOGIA

A pesquisa pode ser caracterizada como do tipo descritiva com abordagem qualitativa. A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso único em uma empresa prestadora de serviços de manutenção em máquinas industriais (Yin, 2015).

Segundo Yin (2015) um estudo de caso define-se como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, onde questões como “por que” e “como” são levantadas para o estudo com o objetivo de compreender os diferentes fenômenos sociais, onde os limites e o contexto não são claramente definidos. Além disso, o estudo de caso permite uma visão holística do caso a ser analisado, reforçando o caráter de pesquisa empírica conforme definido pelo autor.

O tipo de estudo de caso definido como descritivo trata-se de uma pesquisa que possibilita aos investigadores a descrição dos fenômenos

contemporâneos dentro do contexto real. Este tipo de pesquisa tem como base várias fontes de evidências, e beneficia-se do desenvolvimento de proposições teóricas para condução da coleta e análise de dados (YIN, 2015).

Para a preparação do estudo de caso, Yin (2015) destaca a importância da investigação da coleta de dados para extração das informações relevantes, através de procedimentos fundamentados tais como antecipação de contatos com possíveis entrevistados, organização do material a ser utilizado como base, estabelecimento de cronograma da pesquisa e realização de estudos de casos pilotos, que podem antecipar situações durante a pesquisa. As fontes dos estudos de caso mais utilizados são documentos, registros em arquivos, entrevistas, observação direta e observação participante.

Para Yin (2015) é recomendável que se empregue múltiplas fontes de evidências, ou seja, que se realize a triangulação para que as conclusões do estudo de caso sejam mais convincentes e proporcionem maior confiabilidade ao processo de análise. Segundo o autor, os dados primários são aqueles coletados pelo pesquisador de forma direta utilizando seus próprios métodos e experiência e a partir daí serão analisados para obter conclusões. Já os dados secundários consistem em informações já coletadas por outros pesquisadores e que servem de referência para o estudo que está sendo desenvolvido (YIN, 2015).

3.1. ESTRUTURA DA PESQUISA

A realização da pesquisa trabalho seguiu o desenvolvimento do fluxo proposto na Figura 1, considerando a seleção bibliográfica para estruturação teórica, a elaboração de um roteiro entrevistas e análise de documentos disponibilizados pela empresa como objetos de estudo da coleta de dados, sendo sequenciados pela averiguação dos mesmos e sintetização dos resultados obtidos.

Figura 1 – Fluxograma de desenvolvimento do estudo de caso

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

3.2. CASO EM ESTUDO

A empresa escolhida para o estudo de caso é uma prestadora de serviços de manutenção em máquinas industriais de grande porte, como prensas, tornos, pontes rolantes e fresas, com atuação em áreas diversas, desde automotiva até a alimentícia. Fundada em 2014 e localizada na Região Metropolitana de São Paulo e Alto Tietê do estado de São Paulo, constitui de 07 funcionários, a qual caracteriza-se como empresa de pequeno porte conforme classificação do SEBRAE (2021).

Nesta empresa do estudo, foi implementado um sistema integrado de gestão empresarial conhecido como ERP para minimizar os impactos que a gestão manual causava na organização. O sistema implementado em setembro de 2020, foi desenvolvido pelo próprio Desenvolvedor *Full Stack* da empresa e os usuários participantes do projeto de implementação são os colaboradores que fazem o uso do sistema.

A Figura 2 apresenta a Elaboração de Proposta Comercial, desenvolvida com informações compartilhadas pela empresa, onde é descrito como funcionava o processo anterior à implementação do sistema ERP construído pela companhia. Nela pode-se observar o excesso de atividades manuais que corroboram para má comunicação entre as áreas e possíveis falhas, onde surgiu a necessidade de um sistema

integrado de gestão.

Figura 2 – Elaboração de Proposta Comercial

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

3.2.1. COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS

Como instrumento de coleta de dados primários, foram realizadas entrevistas síncronas semi-estruturadas de forma remota, através da ferramenta Google Meet junto aos colaboradores que participaram do processo de implementação do ERP. As entrevistas foram gravadas e transcritas a fim de reter o conteúdo, além disso, foram realizadas anotações sobre os principais pontos chaves de cada pergunta.

Durante a entrevista, foram apresentadas 18 questões semiestruturadas sobre o processo de implementação e características do ERP aderido.

O protocolo de pesquisa está descrito no Quadro 2, construído com base nos estudos de Souza, Maciel e Dias (2020), Pretz, Silveira, Bertolini, Unha e Bigolin (2019) e Souza, Vasconcelos, Tavares, Carvalho e Guimarães (2019). Os estudos mencionados foram selecionados por conter objetivos semelhantes ao presente estudo de caso, o que possibilita a compreensão do impacto de uma implementação de um ERP.

Quadro 2 – Protocolo de pesquisa para a etapa de entrevista.

Categoria	Questões	Referências
Implementação do Sistema ERP	Quais as funcionalidades do ERP e como foi adquirido?	Souza, Maciel e Dias (2020).
	Quanto tempo desde a tomada de decisão até a implementação do sistema?	
	A Direção da empresa e a equipe de implementação, à época, indicaram claramente para toda a organização quais eram os propósitos, a importância e os benefícios esperados da implementação do sistema?	Souza, Vasconcelos, Tavares, Carvalho e Guimarães (2019)
	Em relação a implementação do sistema, foi necessário a aquisição de novos equipamentos?	Souza, Maciel e Dias (2020).
	Quanto a operacionalização do sistema implementado, os funcionários que trabalham com o sistema foram treinados? Algum funcionário teve alguma dificuldade na utilização do sistema?	
	Você entende que o investimento em Tecnologia da Informação (TI) pela empresa, especificamente o sistema ERP, é uma estratégia para obtenção de melhores resultados? Justifique.	Pretz, Silveira, Bertolini, Unha e Bigolin (2019)
	No seu departamento, foi realizada a mensuração do valor agregado pelo sistema, após a implementação?	Souza, Vasconcelos, Tavares, Carvalho e Guimarães (2019)
Características do ERP	Após a implementação do sistema houve ganhos na empresa? Quais?	Souza, Maciel e Dias (2020).
	Houve redução de despesas?	
	O sistema atendeu as expectativas esperadas?	
	Com relação às rotinas de trabalho, desenvolvidas com auxílio do sistema ERP, você percebe a existência da eficiência e ganho de velocidade? Justifique.	Pretz, Silveira, Bertolini, Unha e Bigolin (2019)
	As informações fornecidas pelo sistema ERP são confiáveis? Justifique.	
	Em sua opinião, quais oportunidades e desafios o ERP trouxe?	Souza, Vasconcelos, Tavares, Carvalho e Guimarães (2019)
	Com o novo sistema houve uma integração mais eficaz com os fornecedores, com clientes e com os colaboradores?	

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

Os entrevistados pertencem aos departamentos de Direção, Comercial, Financeiro e TI. O Quadro 3 detalha o perfil dos sujeitos de pesquisa.

Quadro 3 – Perfil dos sujeitos de pesquisa.

Entrevistado	Idade	Formação	Tempo de Empresa	Função	Envolvimento no Projeto	Data da Entrevista
E1	51	Engenharia Mecânica	5 anos	Gerente Comercial	Acompanhou e idealizou as funcionalidades do módulo comercial com as abas de orçamento, gestão de fornecedores, gestão de clientes e acompanhamento de propostas.	03/11/2023
E2	22	Engenharia de Produção	7 anos	Analista Financeiro	Acompanhou e idealizou as funcionalidades do módulo financeiro com as abas de fluxo de caixa, balanço patrimonial e comprovantes de pagamentos/recebimentos. Atuou também como apoio a outros módulos como gestão de estoque, RH e gestão de ponto eletrônico/manual em atividades de testes e sugestões de melhorias.	06/11/2023
E3	59	Engenharia Mecânica	9 anos	Diretor	Aprovação do projeto e do orçamento a ser investido e validação de processos gerais, como inter-relação entre as áreas e colaboradores e incentivo à utilização do sistema.	06/11/2023
E4	30	Administração	2 anos	Analista Financeiro	Atuou nos testes sistêmicos de todos os módulos dando sugestões de melhorias e foi o ponto focal de comunicação entre o desenvolvedor e cada integrante da empresa envolvido na implementação do ERP	02/11/2023
E5	44	Sistemas de Informação	2 anos	Desenvolvedor Fullstack	Desenvolveu o Back-end e Front-end do ERP, além de estudar e compreender os processos e necessidades da empresa para construir um produto que se adequasse ao máximo às necessidades do cliente	06/11/2023

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

3.2.2. COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS

De modo complementar às entrevistas, realizou-se a análise documental a partir dos documentos disponibilizados pela empresa. Foram analisados documentos de fundamentação técnica e arquivos de controles de processos internos. A análise documental foi utilizada como uma técnica complementar, validando e aprofundando dados obtidos por meio de outros procedimentos como, entrevistas, questionários e observação (JUNIOR, Eduardo Brandão Lima *et al.*, 2021), corroborando o embasamento e evidenciamento das

informações coletadas anteriormente nas entrevistas. No Quadro 4 estão descritos os documentos analisados e seus respectivos conteúdos.

Quadro 4 – Documentos analisados na pesquisa.

Tópico	Documento	Conteúdo analisado
Sistema ERP	Ambiente de teste do Sistema ERP	Módulos, funcionalidades, desempenho, questões de segurança e confidencialidade e nível de adequação do sistema às expectativas e necessidades da empresa.
	Contrato de prestação de serviços	Módulos a serem criados na plataforma, descritivo de funcionalidades do sistema, método de armazenamento (alocação do banco de dados) e período previsto para implementação.
Métodos manuais	Planilha para cálculo de valores de orçamento	Método de elaboração dos orçamentos que a empresa enviava aos clientes antes da implementação do sistema ERP, contendo cálculos de custos que englobam o valor total dos orçamentos, como duração da obra, materiais, equipamentos de proteção individual, uniformes, valor por hora de cada tipo de profissional (mecânico, soldador, caldeireiro, pintor, torneiro mecânico e ferramenteiro), quantidade de profissionais, transporte, estadia (quando o serviço é realizado em outras cidades e Estados), alimentação, tributos trabalhistas, impostos e margem de lucro.
	Planilha de fluxo de caixa	Método de distribuição e classificação dos gastos via planilha que posteriormente foi incorporado ao sistema ERP (módulo financeiro, subitem fluxo de caixa).
	Planilha de cálculo de pagamento dos colaboradores	Fórmulas e métricas para cálculo de valores do holerite dos funcionários, descrevendo salário base, horas extras, deduções, adicional noturno, contribuição previdenciária, Imposto de Renda na Fonte, contribuição sindical e pensão alimentícia (caso seja aplicável).
Organizacional	Organograma	Análise da matriz de responsabilidade do sistema ERP.

Fonte: Elaborado pelos autores (2023)

3.3. ANÁLISE DE DADOS

O processo de análise de dados ocorreu após a coleta dos mesmos. De acordo com Teixeira (2003), a análise dos dados tem como objetivo organizar e resumir os dados que deem entendimento e significado ao problema da investigação. Este processo consolida, limita e interpreta o que as pessoas disseram e o que o pesquisador viu e leu.

As respostas das entrevistas semiestruturadas foram analisadas através das transcrições das entrevistas, as quais foram compiladas em quadro sínteses com os dados mais relevantes informados pelos entrevistados de cada pergunta. Utilizou-se como base a técnica de Análise de Conteúdo, bastante difundida em pesquisas com abordagem

qualitativa (BARDIN, 2011).

A análise conjunta de dados primários e secundários foram realizados por meio da triangulação explicada por Yin (2015), que se baseia em múltiplas fontes de evidência a fim de proporcionar maior confiabilidade na conclusão do estudo de caso.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste item serão abordados os resultados das entrevistas na percepção de cada entrevistado, bem como as discussões e principais resultados da análise de cada questão em conjunto com o embasamento teórico.

4.1. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ERP

A análise de resultado da implementação do sistema de ERP foi baseada na entrevista com 5 colaboradores da empresa, que participaram de todo o processo, sendo dois analistas, um desenvolvedor, um gerente e um diretor. A seguir serão apresentados os resultados das entrevistas com os sujeitos da pesquisa de acordo com os dois eixos de protocolo de pesquisa.

4.1.1. FUNCIONALIDADES

No quadro 5 apresenta as funcionalidades do sistema por meio da percepção dos entrevistados.

Quadro 5: Funcionalidades do ERP na percepção dos entrevistados.

Quais as funcionalidades do ERP e como foi adquirido?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none"> • O Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP) foi desenvolvido para atender às necessidades abrangentes da empresa, desde o gerenciamento orçamentário até a gestão de pessoal, incluindo as áreas de contas a pagar e a receber. Desta forma, o ERP foi implementado para abranger todos os aspectos administrativos do projeto. • Foram realizadas diversas apresentações como intuito de viabilizar a implementação do sistema, durante as quais um dos colaboradores apresentou o projeto à alta direção da empresa. Após estas apresentações, deram-se início aos testes na área financeira do ERP. A empresa optou por não solicitar cotações de outros fornecedores de sistemas, uma vez que este sistema atendia às necessidades específicas da empresa, sendo altamente personalizado de acordo com os requisitos identificados.
E2	<ul style="list-style-type: none"> • O ERP foi criado pela empresa, feito por um desenvolvedor de TI, mas com o apoio de alguns colaboradores para a criação de todos os módulos, com isso a implementação total foi demorada. • O sistema possui o módulo Financeiro responsável pelo fluxo de caixa e validação das informações de movimentações financeiras da empresa, módulo comercial onde possui os cadastros de fornecedores, clientes e orçamentos de obra negociados, módulo de estoque encarregado de registrar a quantidade/modelos dos materiais disponíveis na empresa e rastrear os materiais que são encaminhados e retornam da obra, módulo de registro de ponto digital que pode ser utilizado via celular em QR Code ou por uma máquina de registro através da digital, e por último o módulo de RH responsável pelo registro das informações básicas de cada funcionário e as avaliações.
E3	<ul style="list-style-type: none"> • É um sistema que foi totalmente pensado e criado para a empresa para ter mais organização e facilitar o dia a dia de todos. • E para adquirir nós procuramos um desenvolvedor de TI que estava interessado no projeto, já seria um desafio para ele ter mais portfólio e o valor ficou mais em conta por ser algo novo para ambos os lados.
E4	<ul style="list-style-type: none"> • O ERP foi adquirido por uma necessidade inicial do setor de RH, para contratação de clientes. • A funcionalidade do sistema basicamente tem a ver com CRM, para gerenciar orçamentos. • O RH tem a funcionalidade de ponto. • Cada área tem sua funcionalidade específica. • Funcionalidade estratégica de vendas para gerar um orçamento.
E5	<ul style="list-style-type: none"> • Inicialmente falaram de uma planilha de Excel. Normalmente as pessoas dizem que uma planilha de Excel resolve, mas é necessário gravar informações, gravar dados de setores diferentes, a informação precisa ser disponibilizada de forma rápida, então a planilha de Excel não atende essas necessidades. Depois do entendimento da necessidade da empresa, chegaram no consenso de implementar o ERP. • Tem uma separação entre financeiro, gestão de RH, gestão de estoque, comercial.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Com os dados obtidos através da entrevista, observa-se que a empresa optou por criar o sistema ERP próprio com um desenvolvedor de TI junto com envolvimento de colaboradores da empresa, para possuir autonomia de ter um sistema apenas com as

funcionalidades necessárias. Os colaboradores participaram de todo processo de criação com o conhecimento do que era necessário ter no

sistema e para apoiar em testes de funcionalidades no dia a dia, A implementação teve como objetivo integrar todas as áreas da empresa, sendo elas: departamento financeiro, recursos humanos, comercial e estoque.

A participação de todos os colaboradores é uma etapa primordial na implementação, para eliminar discrepâncias entre o que é indispensável e o que é desnecessário no ERP. Com a visão dos funcionários é possível entender o que será necessário para mudar no sistema ou o que será necessário alterar no cotidiano das atividades (REZENDE; LEANDRO, 2011).

4.1.2. PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO

No quadro 6 descreve a informação de quanto tempo demorou para a implementação do sistema ERP.

Quadro 6: Tempo de tomada de decisão à implementação na percepção dos entrevistados

Quanto tempo desde a tomada de decisão até a implementação do sistema?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">No período compreendido entre abril e agosto de 2022, totalizando um período de quatro meses.
E2	<ul style="list-style-type: none">Em torno de Quatro Meses, a negociação foi rápida, mas a ideação de entender como colaboradores as necessidades foi o mais demorado.
E3	<ul style="list-style-type: none">Quatro Meses.
E4	<ul style="list-style-type: none">Um mês para fechar o contratoPara começar a ser implementado demorou mais 90 dias
E5	<ul style="list-style-type: none">Três meses para começar a funcionarTinham checkpoints todas as sextas feiras

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Os tempos informados por todos os entrevistados foram iguais, assim verificou-se que o processo de implementação não foi longo, sendo cerca de 4 meses. A etapa mais demorada identificada nas declarações foi reunir todos os colaboradores para entendimento do que seria

necessário haver no sistema. Por tratar-se especificamente de uma empresa de pequeno porte, segundo SOUZA (2005) o período de implementação de sistemas ERP leva em média de três até seis meses.

4.1.3. ALTA GESTÃO

O quadro 7 apresenta como ocorreu a comunicação entre a direção da empresa e a equipe de implementação com a organização para apresentar o projeto de implementação.

Quadro 7: Processo de comunicação na percepção dos entrevistados

A Direção da empresa e a equipe de implementação, à época, indicaram claramente para toda a organização quais eram os propósitos, a importância e os benefícios esperados da implementação do	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Sim, todas as áreas do setor administrativo estiveram envolvidas no processo, desde a fase inicial de concepção até a conclusão dos testes finais do sistema.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Sim, inclusive todos os colaboradores do setor administrativo participaram da criação.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Sim, inclusive todos os colaboradores participaram de praticamente todas as fases, desde a negociação até os testes finais.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Sim, a equipe de implementação indicou claramente para toda a empresa quais eram os propósitos, a importância e benefícios esperados.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Sim, porém ao longo do caminho foram descobrindo que certas coisas não estavam mapeadas, precisavam ser contempladas e foram mudando o escopo ao longo da jornada.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Os entrevistados foram unânimes quanto à clareza que a alta gestão trouxe para o tema, relacionada à importância e aos benefícios esperados com a implementação do novo sistema de gestão integrada, inclusive para a criação do sistema, pois conforme constatado, diversos colaboradores foram consultados.

Como analisado, é fundamental os principais executivos da empresa possuírem total conhecimento do sistema a ser implementado e a cada etapa do processo, para dar clareza ao time e apoiar nas tomadas de decisões, para garantir o sucesso do projeto (FONSECA; SANTOS,

2019).

4.1.4. NOVOS EQUIPAMENTOS

O quadro 8 evidencia a necessidade da empresa em adquirir equipamentos para ser viável a implementação do sistema.

Quadro 8: Necessidade de novos equipamentos após a implementação, na percepção dos entrevistados.

Em relação a implementação do sistema, foi necessário a aquisição de novos equipamentos?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Não foi necessário adquirir nenhum novo equipamento, somente a implementação do ponto direto no sistema.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Sim, foi necessário a compra de celulares para uso do módulo de ponto digital através do QR Code.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Sim, foi comprado alguns celulares para marcar o ponto nas obras, mas como era um teste depois foi analisado que não iria funcionar por dificuldades com a internet, então foi adquirido máquinas de ponto digital.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Depende, pois para o sistema de RH na questão do ponto ele era feito através de um QR Code então era necessário o envio de celulares para a obra.• O notebook era necessário independente, pois já era uma ferramenta que iam precisar por conta da implementação em si.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Inicialmente sim, mas seria muito caro manter um servidor em casa ou na empresa refrigerado, ter profissional de suporte, considerando o alto risco, por isso a sugestão
	<ul style="list-style-type: none">• foi migrar para nuvem.• Optamos por fazer um sistema híbrido, mas que funcionasse em nuvem para não ter investimento com infraestrutura.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Por meio das respostas obtidas, constatou-se que se fez necessária a aquisição de aparelhos celulares para uso do módulo de ponto digital. Porém, para economia de recursos financeiros com infraestrutura, houve a escolha da alternativa de sistema híbrido com utilização de armazenamento em nuvem (*Cloud Computing*), evitando gastos e risco de perda de informações por lidar com servidores internos que ficam alocados em um espaço físico passível de danos e extravios (JUNIOR; SANTOS, 2022).

4.1.5. ACEITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

O quadro 9 apresenta as informações sobre o treinamento aos funcionários e as dificuldades na utilização do sistema.

Quadro 9: Treinamento do sistema implementado na percepção dos entrevistados

Quanto a operacionalização do sistema implementado, os funcionários que trabalham com o sistema foram treinados? Algum funcionário teve alguma dificuldade na utilização do sistema?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">Houve um treinamento básico sobre a funcionalidade de ponto, que poderia ser acessada tanto por computador quanto por celular. No entanto, a eficácia do treinamento foi comprometida devido à falta de uso diário da ferramenta por parte dos colaboradores.
E2	<ul style="list-style-type: none">Cada funcionário foi treinado de acordo com sua função na empresa, ou seja, de acordo com os módulos que ele trabalha.Alguns funcionários tiveram dificuldades na utilização por não ser tão flexível a mudanças, pois inicialmente é necessário mudar a cultura da empresa para que os funcionários estejam mais adeptos a participarem e aprenderem a utilizar a nova ferramenta.
E3	<ul style="list-style-type: none">Todos foram treinados e alguns tiveram dificuldades por ser uma ferramenta que eles nunca usaram e acaba saindo da rotina.
E4	<ul style="list-style-type: none">Todo funcionário que não utiliza o sistema no dia a dia e você implementa qualquer coisa diferente é normal ter dificuldade pois é um novo sistema sendo implementado.Alguns funcionários se recusaram a utilizar o sistema.Depois percebemos que isso se dava por a pessoa não ter internet no local.Sim, os funcionários foram treinados, todas as dúvidas a gente fazia vídeos e mandava para ele.
E5	<ul style="list-style-type: none">Sim, um funcionário teve dificuldade principalmente porque não estava tão presente e não estava tão inteirado, só usava de vez em quando.Não é só criar processos e sistemas, você mexe com a cultura, mexe com pessoas então não tem como não ter um ou outro com dificuldade.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

De acordo com as respostas obtidas, todos os colaboradores tiveram treinamento para uso do novo sistema implementado, porém notou-se que houve resistência por parte de alguns funcionários, o que impactou nos resultados da utilização do sistema na área cujo colaborador demonstrou pouco interesse pela inovação.

A resistência observada é caracterizada pela mudança nas rotinas de trabalho, aos funcionários não estarem habituados ao uso de um sistema de gestão integrada, não confiança nas informações obtidas no

sistema e falta de padronização nos processos (BORGHI *et al.*, 2021).

4.1.6. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA

No quadro 10 é apresentada a estratégia utilizada para obtenção de melhores resultados.

Quadro 10: Obtenção de investimento em tecnologia na percepção dos entrevistados

Você entende que o investimento em Tecnologia da Informação (TI) pela empresa, especificamente o sistema ERP, é uma estratégia para obtenção de melhores resultados? Justifique.	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Sim, você terá um padrão para todas as atividades dentro do sistema, buscando otimização de tempo e mão de obra.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Sim, já que no mercado de manutenção industrial a organização da empresa se torna um diferencial perante os fornecedores, tornando assim a empresa mais competitiva no mercado já que possui todo histórico da obra e dos funcionários. "Para conseguir entregar algo de qualidade e com mais rapidez para o nosso cliente, em relação aos nossos concorrentes".
E3	<ul style="list-style-type: none">• Com certeza, esse foi um dos motivos principais que a empresa decidiu investir no sistema, para se diferenciar no ramo.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Sim, fui uma das primeiras pessoas a sugerir isso.• Acho muito importante e acho que a empresa não tem como ter crescimento se ela não investir em tecnologia e isso engloba ter um sistema para poder unir as informações e facilitar o dia a dia dos funcionários.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Com certeza, não tem como uma empresa crescer sem investir em tecnologia.• O investimento no TI é fundamental para a empresa.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

As respostas dos entrevistados convergiram que a aquisição de uma nova tecnologia como a adoção de um sistema ERP contribui para o crescimento e competitividade da empresa, além de colaborar com a otimização das atividades do dia a dia.

Para ser realizado o investimento em tecnologia na implementação de sistema ERP na empresa deve-se procurar embasamentos nos benefícios almejados e compreender o sistema como um auxílio nos processos nas atividades dos funcionários e não ser responsável por demissões devido a diminuição dos trabalhos manuais. (REZENDE; LEANDRO, 2011).

4.1.7. MENSURAÇÃO

No quadro 11 mostra a mensuração do valor agregado do sistema.

Quadro 11: Valor agregado após a implementação na percepção dos entrevistados

No seu departamento, foi realizada a mensuração do valor agregado pelo sistema, após a implementação?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Não, porque está em fase de desenvolvimento ainda.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Não, foi um déficit do projeto a falta da mensuração do valor agregado com a implementação do projeto, mas está sendo realizada a análise de como realizar a mensuração.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Não, porque ainda o sistema ainda não foi muito utilizado para ter uma mensuração.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Não, uma das coisas que a gente percebia é que isso ia ajudar para não precisar contratar tantas pessoas no administrativo.
E5	<ul style="list-style-type: none">• De modo geral sim.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

De acordo com as respostas do quadro, nota-se que, com exceção de um colaborador, todos responderam que ainda não foi possível mensurar o valor agregado do sistema pois o projeto ainda não foi totalmente finalizado para alguns departamentos.

A implementação não foi finalizada e conseqüentemente não ocorreu mensuração por conta de diversas mudanças de escopo e erros sistêmicos. As mudanças de escopo ocorreram, pois, ao colocar em prática as funcionalidades escolhidas percebeu-se que o processo não era muito proveitoso, gerando dúvidas e pouco ganho de tempo na realização das tarefas.

Como observado, a empresa não realiza um monitoramento do valor agregado com a implementação do sistema integrado de gestão de forma recorrente, os colaboradores vêm percebendo a melhora na execução das atividades. (FURINI *et al.*, 2015)

4.2. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ERP

A seguir serão apresentados os resultados das entrevistas com os sujeitos da pesquisa sobre as características do sistema ERP implementado.

4.2.1. GANHOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

O quadro 12 aborda os ganhos da empresa depois da implementação do ERP.

Quadro 12: Ganhos após a implementação do sistema na percepção dos entrevistados

Após a implementação do sistema houve ganhos na empresa? Quais?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Por enquanto ainda não, pois está em fase de desenvolvimento ainda.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Sim, ganho em padronização de informações para não faltar informações necessárias nos processos, ganho em confidencialidade já que cada setor possui acesso apenas as informações do seu processo, ganho de centralização de informação para a alta gestão possuir todos dados em um só sistema, e por último ganho de agilidade para que os colaboradores insiram as informações em um ambiente único.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Por enquanto notou-se ganho de organização, como por exemplo o módulo de estoque que já está sendo usado e ajudou a sabermos exatamente a quantidade de EPIs e ferramentas da empresa, e assim temos maior controle.• Pretende ter mais ganhos no decorrer da evolução do sistema, já que não está finalizado.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Com certeza, porque assim a empresa consegue manter todos os dados salvos e organizados olhando para o lado do RH, porém poderiam ter mais ganhos.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Neste momento houve alguns ganhos pela possibilidade de ter informações consolidadas em um só lugar, porque possibilita mais agilidade nas análises necessárias para a empresa e reduz a chance de o funcionário inserir alguma informação errada ou incompleta, porque o sistema tem a capacidade de informar nesses casos.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

A partir das respostas analisadas percebe-se uma variação na percepção de cada entrevistado, o que pode estar atrelado ao fato de que alguns deles têm foco somente em um módulo do sistema de acordo com sua área de atuação e nível de assiduidade na utilização do sistema e acompanhamento do projeto. Além disso, é possível notar

que o sistema ainda não está finalizado, com isso os entrevistados ainda não possuem percepções definidas de todos os ganhos, devido as mudanças de escopo nos processos que foram geradas pelo projeto. No entanto os ganhos já notados pelos entrevistados foram a padronização e consolidação de informações, o que evidencia que para serem percebidos ganhos é necessário que os usuários estejam confortáveis com o uso por um longo prazo do novo sistema.

4.2.2. DESPESAS RELACIONADAS A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ERP

O quadro 13 demonstra se houve redução de despesas com o sistema recém implementado.

Quadro 13: Redução de despesas após a implementação do sistema na percepção dos entrevistados

Houve redução de despesas?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Por estar em processo de implementação, não é possível ainda informar se houve ganhos ou perdas.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Ocorreu aumento de gasto, devido a utilização de armazenamento em nuvem. "Utilizamos o armazenamento em nuvem Google Drive, que custa em torno de R\$300,00 mês"
E3	<ul style="list-style-type: none">• Por enquanto não, na verdade as despesas aumentaram porque está sendo pago todos os meses o armazenamento em nuvem.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Por enquanto não, somente na área voltada para orçamento.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Sim, a implementação de um ERP traz ganhos significativos.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Como o projeto não foi concluído, observa-se pela maioria das respostas dos entrevistados que até o momento não foi possível notar uma redução de despesa, e sim um aumento, como o armazenamento em nuvem. Em contrapartida, o desenvolvedor cita ganhos significativos, porém mais voltado para os benefícios gerais que o sistema ERP pode trazer para a empresa futuramente, a depender da

eficiência do sistema e se atenderá a todas as necessidades e expectativas da empresa.

4.2.3. EXPECTATIVAS SOBRE O SISTEMA ERP

No quadro 14 os entrevistados evidenciam suas opiniões sobre suas expectativas com a implementação e se elas foram atendidas.

Quadro 14: Expectativas atendidas sobre o sistema implementado na percepção dos entrevistados

O sistema atendeu as expectativas esperadas?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Ainda não é possível informar, pois está em análise essa parte do sistema.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Parcialmente, em relação a armazenamento de dados sim, mas o sistema apresentou algumas falhas quando colocado em uso.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Parcialmente, porque é necessária mais experiência com sistema para ver os resultados.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Sim, principalmente por ser um sistema que estava sendo criado em cima do que a empresa precisava.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Parcialmente, algumas coisas ficaram como aprendizado e acabamos corrigindo em outra versão.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Nota-se nas declarações dos entrevistados que o sistema está avançando para atender todas as expectativas esperadas, como é um sistema ainda em construção muitas funcionalidades estão em processo de melhoria a partir de feedbacks dos colaboradores. Percebeu-se que por ser um sistema próprio criado a partir das necessidades da empresa, os módulos que estão finalizados e devidamente testados, estão apoiando nas atividades do cotidiano e atendendo as expectativas.

Com base nas expectativas esperadas com a implementação de um sistema ERP, percebe-se que as empresas estão focadas em otimizar os processos com mais controle, agilidade e redução de gastos. (AGUIAR *et al*, 2022)

4.2.4. AUMENTO DE EFICIÊNCIA

No quadro 15 aborda a eficiência e ganho de velocidade nas rotinas de trabalho.

Quadro 15: Ganho em eficiência e velocidade após o sistema implementado na percepção dos entrevistados

Com relação às rotinas de trabalho, desenvolvidas com auxílio do sistema ERP, você percebe a existência da eficiência e ganho de velocidade? Justifique.	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Sim, de início foi mais difícil devido a padronização que era necessário fazer no sistema, após estar padronizado, otimizou mais o tempo não precisando colocar todavez as mesmas informações.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Sim, mas ainda não é o esperado na implementação já que alguns módulos ainda apresentam falhas e campos desnecessários impactando na agilidade do processo.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Sim, nos módulos de estoque e financeiro teve bastante ganho de velocidade e eficiência.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Sim, em questão de velocidade a empresa ganhou muito com a automatização, diminuindo o uso de documentos em papel.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Sim, obviamente traz uma eficiência maior.• Um ganho qualitativo é que a empresa não depende de uma só pessoa para realizar uma tarefa.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Analisando as respostas, observa-se que todos os entrevistados foram unânimes em concordar que houve aumento de eficiência e velocidade na rotina de trabalho em que os módulos foram implementados. Nota-se também o início da prática sustentável com o novo sistema, que é a redução de documentos em papel no cotidiano da empresa. A implementação traz a adoção de melhores práticas de negócio, apoiadas pelas funcionalidades dos sistemas, que resultam em ganhos de produtividade e em maior velocidade de resposta da organização (PADILHA; MARTINS, 2006).

4.2.5. FONTE DE INFORMAÇÃO CONFIÁVEL

O quadro 16 apresenta a opinião dos entrevistados sobre a confiabilidade das informações fornecidas pelo sistema.

Quadro 16: Confiabilidade de informações na percepção dos entrevistados

As informações fornecidas pelo sistema ERP são confiáveis? Justifique.	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Sim, desde que seja padronizado correto o sistema.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Sim, mas como se depende do preenchimento de um funcionário é necessário o input correto.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Com certeza, todos trabalharam juntos para ter informações corretas, e os testes também foram importantes nesse caso.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Sim, porém de início tiveram problemas para salvar os documentos.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Sim, principalmente porque foi implementado uma rotina de segurança muito pesada.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Observa-se que as respostas dessa questão foram unânimes no que diz respeito à confiabilidade dos colaboradores às informações fornecidas pelo sistema, sendo reforçado o modo de condução da implementação para garantia da confiança das informações, ainda que realizadas observações ao fator gerador das informações, o input manual de dados. Tal unanimidade corrobora com estudos de Aguiar, Alves e Ceolin (2022) que confirma que

informações obtidas com maior presteza, fortalece a posição competitiva da empresa frente aos seus concorrentes.

4.2.6. OPORTUNIDADES E DESAFIOS

O quadro 17 apresenta as oportunidades e desafios do sistema ERP.

Quadro 17: Oportunidades e desafios do sistema implementado na percepção dos entrevistados

Em sua opinião, quais oportunidades e desafios o ERP trouxe?	
Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none"> • Oportunidades seriam criar metas, parâmetros e padrões. • Como desafios buscar novos clientes com o auxílio do sistema.
E2	<ul style="list-style-type: none"> • Os desafios são atender todas as necessidades de gestão da empresa e realizar o convencimento para todos os funcionários do porquê é melhor utilizar o sistema integrado. • Oportunidade é integrar todos os setores da empresa em um só sistema e a centralização de dados para alta gestão da empresa.
E3	<ul style="list-style-type: none"> • Como desafio foi ter que aprender a utilizar uma ferramenta. • E oportunidade é poder estar perto da empresa e ver o que acontece mesmo de longe.
E4	<ul style="list-style-type: none"> • A maior dificuldade foi identificar as maiores necessidades que a empresa tinha. • Oportunidade foi conseguir identificar onde poderiam alocar mais mão de obra.
E5	<ul style="list-style-type: none"> • Primeiro desafio foi mudar a cultura das pessoas • A falta de conhecimento

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Com base nas respostas, percebe-se que são variadas as percepções quanto às oportunidades e desafios oferecidos pelo sistema. Foram abordadas oportunidades sistêmicas como parametrização, integração e centralização de dados, o que demonstra a preocupação dos colaboradores com melhorias de desempenho para o sistema. Para os desafios, os colaboradores abordaram questões de adequação de cultura e utilização da ferramenta, demonstrando os impactos da adaptação nas atividades a partir do uso do sistema.

Diante do exposto, os resultados da questão evidenciam o estudo de Borghi, Endo, Lucion e Seramim (2021) em que apesar das oportunidades encontradas durante o processo de implementação do sistema tais como integração da empresa, padronização e centralização de informações e dados em tempo real, houve um grande desafio que foi a mudança de cultura organizacional para adesão ao uso do novo sistema implementado.

4.2.7. FORNECEDORES E CLIENTES

No quadro 18 nota-se que houve maior eficácia na integração com fornecedores, clientes e colaboradores.

Quadro 18: Integração com fornecedores, clientes e colaboradores no sistema na percepção dos entrevistados

Entrevistado	Aspectos Relevantes das Entrevistas
E1	<ul style="list-style-type: none">• Sim, tem um módulo onde será possível enviar cartas automáticas para os clientes solicitando pedidos e orçamento, sendo assim automatizando e-mails para eles.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Com os colaboradores, ocorreu maior integração entre os setores pelo uso de um sistema único.• Clientes e fornecedores, estão em construção os módulos de cadastros específicos.
E3	<ul style="list-style-type: none">• Por enquanto só com os colaboradores, mas a nossa meta é ter mais funções para poder ter integração com os clientes e fornecedores também.
E4	<ul style="list-style-type: none">• Com os colaboradores sim, pois o sistema já traz uma lista dos documentos que serão necessários.
E5	<ul style="list-style-type: none">• Sim, o sistema possibilita fazer uma análise mais transversal e com isso tenho uma percepção de valor muito maior.

Fonte: Dados da Pesquisa (2023)

Quando se fala sobre clientes e fornecedores, entende-se a partir das respostas dos entrevistados, que o sistema está em desenvolvimento para integrar novos módulos específicos para os mesmos, mas os demais módulos já criados conseguem estabelecer uma melhor integração, comparado com antes, visto que é possível ter uma visão total da empresa, e realizar um gerenciamento dos serviços prestados. Sobre os colaboradores, as respostas são positivas já que a empresa está totalmente integrada para apoiar nas atividades e facilitar o cotidiano. Este resultado evidencia o estudo de Rezende e Leandro (2012), o qual constata que o ambiente organizacional assume um novo modelo de gestão, onde a administração interna toma novos formatos, contribuindo com a agilidade e valor agregado aos negócios. Além da gestão interna, a interação com os clientes e relacionamento com fornecedores estão incluídos neste novo formato de gestão após a implementação de um sistema ERP.

Analisando o perfil da empresa escolhida para o estudo de caso, nota-se que mesmo após dois anos e cinco meses de implementação do sistema (não finalizado), surgirão custos adicionais, pois há necessidade

de criação de novos módulos que possam sanar problemas identificados somente após o início da utilização do sistema, treinamento dos colaboradores e armazenamento em nuvem (método escolhido pela empresa). Tais custos podem impactar negativamente a saúde financeira da empresa e a eficácia do sistema ERP, pois deveriam ser previamente calculados no escopo do projeto, dando apoio ao processo de implementação.

Por ser uma implementação de sistema realizada em setembro de 2020, junto a ela foram identificados os problemas descritos a seguir:

- Custo de implementação, eficiência e complexidade de utilização;
- Erros sistêmicos contínuos durante a operação e demora na solução desses erros; Não aceitação do sistema ou resistência a sua utilização por parte dos funcionários;
- Falta de treinamentos aos funcionários;
- Falta de interação entre funcionários e desenvolvedores
- Tempo de implementação excessivo;
- Dificuldade e alto custo na criação de novos módulos (customização);
- Anseios por benefícios nem sempre alcançados.

Com as entrevistas, foi analisado como principais desvantagens no uso do ERP a falta de escopo, alto custo, atraso na implementação, erros sistêmicos e complexidade de manutenção do sistema. E como vantagens, maior agilidade e confidencialidade, redução de erros, redução de trabalho manual, maior integração da empresa, melhor controle gerencial, informações em tempo real e apoio nas tomadas de decisões.

Como oportunidades de melhorias propõe-se a utilização de uma consultoria especializada em treinamento de sistema de gestão

integrada viabilizando o desenvolvimento organizacional e criação de novos módulos para atender as necessidades corporativas como um específico para guarda de documentos importantes, centralizando todos em uma única fonte de dados.

5. CONCLUSÕES

Com base em um estudo de caso único, foram analisados dados primários e secundários, obtidos por meio de pesquisas bibliográficas, documentos disponibilizados pela empresa e entrevistas síncronas via Google Meet com os usuários. Com isso, foi atingido o objetivo geral deste artigo de estudar o processo de implementação do sistema ERP em uma empresa prestadora de serviços de manutenção de máquinas industriais de pequeno porte. Os objetivos específicos de identificar os principais desafios, propor melhorias para os problemas, otimizar os processos e contribuir para a utilização do sistema foram alcançados através da análise das respostas obtidas nas entrevistas realizadas com os colaboradores que utilizam o sistema e apoiaram na construção do mesmo.

Após as análises dos dados, identificou-se como principais dificuldades na implementação do sistema ERP: falta de planejamento do escopo, alto custo por falha no planejamento inicial na escolha de sistemas de nuvem contratados, atraso na implementação gerando lentidão para alcançar o esperado, falta de treinamento para devida utilização do novo sistema, resistência no uso do novo sistema por conta dos colaboradores estarem habituados a processos manuais, erros sistêmicos com demora na resolução das falhas e complexidade de criação de novos módulos.

Como benefícios foram identificados a realização das tarefas com maior agilidade e confidencialidade, redução de erros e falhas no processo devido à redução de trabalho manual, integração da empresa, melhor controle gerencial por conta da centralização de todas as informações

em um único lugar, consolidação da governança corporativa, informações em tempo real do andamento dos processos e apoio nas tomadas de decisões estratégicas da empresa.

As oportunidades de melhorias propostas são a criação de um novo módulo GED que tem como finalidade guardar documentos importantes da empresa como procedimentos operacionais, políticas organizacionais e normativos, todos centralizados em uma única fonte de dados trazendo padronização de processos e corroborando para o compartilhamento de informações pertinentes a cada área de forma ágil e prática. Também foi possível constatar a necessidade de desenvolver o clima organizacional a fim de proporcionar melhor relação entre as áreas e colaboradores e fornecer treinamentos para um aproveitamento adequado das funcionalidades do sistema. Recomenda-se a contratação de uma consultoria especializada para adequação do escopo, visando garantir maior assertividade na implementação e redução de custos com retrabalhos.

Como ampliação da pesquisa, o presente artigo pode ter continuidade com o estudo de múltiplas empresas, cujo sistema de gestão, ramo de atuação e porte sejam semelhantes.

Conclui-se que é importante considerar a utilização de um sistema de gestão integrado ERP em empresas de pequeno porte, pois favorece a competitividade, inovação, automatização de processos, redução de riscos e custos por erros manuais, mas sendo primordial a mensuração do valor agregado com a implementação por conta do alto valor de investimento no sistema. Nota-se também a relevância em um planejamento e comunicação de migração de sistemas para reduzir os impactos nos processos cotidianos.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABD ELMONEM, M.; NASR, E.; GEITH, M. Benefits and challenges of

cloud ERP systems – A systematic literature review. **Future Computing and Informatics Journal**, Vol. 01, 2016.

AGUIAR, R. Impacto da implementação de um sistema integrado de gestão em uma indústria de tintas no Estado de Pernambuco. **Revista Liceu On-line**, v. 12, n. 2, p. 51-72, 2022.

ALMEIDA, P.S. Manutenção Mecânica Industrial – Conceitos Básicos e Tecnologia Aplicada. 1ª edição, 2018.

ALMEIDA, V.; FRANCO, C.; SOKULSKI, C. Implementação de ERP: estudo de caso sobre a resistência à mudança organizacional. **Revista Organização Sistêmica**, v. 8 n. 5, 2019.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BORGHI, R.; ENDO, G.; LUCION, E.; SERAMIM, R. Resultados obtidos com a implementação do enterprise resource planning em uma indústria metalúrgica: sob a perspectiva dos colaboradores. **Revista Inovação, Projetos e Tecnologias – IPTEC**, v. 9 n. 1, 2021.

CHAN, E.; SABHERWAL, R.; THATCHER J. B. Antecedents and outcomes of strategic IS alignment: an empirical investigation, **IEEE Transactions on Engineering Management**, vol. 53, no. 1, pp. 27-47, Feb. 2006.

DRUCKER, P. **The Practice of Management**.Routledge, 2011.

ESTEVAM, R.; GUIMARÃES, J.; NETO, J. Como um ERP promove a governança corporativa numa empresa. **Revista Gestão & Planejamento**, v. 15, n. 2, p. 238-260, 201.

ESTEVES, J.; CARVALHO, J.; SANTOS, A. O ciclo de vida dos custos dos sistemas ERP. **VII Congresso Brasileiro de Custos**, Recife, PE, Brasil, 2000.

FERNANDES, R.; BRAGA, G.; MARTINS, B.; FILHO, C.; CAIXETA, R.; ANTONIALLI, L. Impacto da utilização de sistemas de ERP em dimensões estratégicas de pequenas e médias empresas. **Exacta – EP**, v. 15, n. 1, 2017.

FERREIRA, A. A.; KUNIYOSHI, M. S. CRITICAL FACTORS IN THE IMPLEMENTATION PROCESS OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. **Journal of Information Systems and Technology Management**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 145-164, 2015.

FERREIRA, R.; SANTOS, G.; SANTOS, REINALDO. Análise da implementação de sistemas ERP de terceira geração em pequenas empresas. **Revista Ciências Exatas**, v.26, n.1, 2020.

FONSECA, P.; SANTOS, E. Fatores Críticos de Sucesso de ERP em uma Organização Pública e as Pressões Institucionais. **Revista Eletrônica de Gestão Organizacional**, v. 17, n. Ed. Especial, p. 163-177, 2019.

FURINI, L.; DALBEM, M.; GOMES, J. Sistemas ERPs: uma Análise dos Resultados Obtidos pelas Empresas no Pós-implementação. **Contabilidade, Gestão e Governança**, v. 18, n. 3, p. 28-46, 2015.

GARRETT, Francisco Xavier Amado de Almeida. **Prestação de Serviços de manutenção industrial – uma abordagem econômica**, 2012. Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências e Tecnologia.

HIPÓLITO, M.; SANTOS, F. Existe um Projeto Organizacional e Estratégico Associado à Implementação de Sistemas ERP?. **XXIII Encontro Nac. de Eng. de Produção**, Ouro Preto, MG, Brasil, 21 a 24 de out de 2003.

JUNIOR, Eduardo Brandão Lima et al. Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 44, 2021.

JUNIOR, W.; SANTOS, C. Implementação de ERP em nuvem em pequenas e médias empresas: comparativos, segurança, benefícios e desafios. **Revista Científica E-Locução**, Vol. 01, 2022.

LEAL et al. Análise Crítica de Manutenção em Máquinas: Aspectos Relevantes para Assegurar Condições Operacionais em Empresa do Pólo Industrial de Manaus. **European Academic Research**, v.8, n.3, 2020.

LIMA, M. S. **Os impactos da implementação de sistemas de gestão integrada nas relações de poder estudo de caso no setor alimentício**. Belo Horizonte, 2006. Dissertação (pós-graduação) – Universidade Federal de Minas Gerais.

LÖBLER, M.; BOBSIN, D.; VISENTINI, M. Alinhamento entre o plano de negócio e o plano de tecnologia de informação das empresas: análise comparativa através dos níveis de maturidade e fatores críticos de sucesso. **Revista de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação**, Vol. 5, No. 1, 2008, p. 37-60, 2008.

MALANOVICZ, A. Lições Aprendidas em Casos de Fracasso na Implementação de Sistemas ERP no Brasil. **Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE**, v. 12, n. 1, p. 1-20, 2021.

MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. **Saraiva**, São Paulo, 2. ed., rev. aum. e atual, 2005.

MEIRELLES, F. **Pesquisa do Uso de TI**. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/producao-intelectual/pesquisa-anual-uso-ti>. Acesso em out. 2023.

MENDES, Juliana Veiga. Avaliação de sistemas ERPs como ferramenta de mudança organizacional nas pequenas e médias empresas: um roteiro auxiliar. 2003. **Escola de Engenharia de São Carlos**, São Carlos,

2003.

MENDES, J.; FILHOL, E. Atualização tecnológica em pequenas e médias empresas: proposta de roteiro para aquisição de sistemas integrados de gestão (ERP). **Gestão & Produção**, v. 14, n. 2, p. 281-293.

MOURA, B.F. **Micro e pequenas empresas lideram geração de empregos em julho**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-09/micro-e-pequenas-empresas-lideram-geracao-de-empregos-em-julho>, acesso em nov. 2023.

NETO, A. S. A Importância da Consultoria na Implementação de Sistemas ERP. **Revista Univille**, v. 9, n.1, 2004.

OLIVEIRA, B.; JUNIOR, M.; ALBUQUERQUE, J. **Implementação de um sistema integrado de gestão no modelo software as a service (SAAS): um estudo de caso em uma pequena empresa de engenharia**, v. 9, n.1 artigo 5, 2010

OLIVEIRA, P.; GONÇALVES, L.; BAPTISTA, J.; HENRIQUE, M.; RAMIREZ, P. Análise da Implementação de um Sistema Erp (enterprise Resource Planning) em uma Empresa de Automação Industrial. **VIII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia (SEGeT)**, 2011.

OLIVEIRA, L.; HATAKEYAMA, K. Um estudo sobre a implementação de sistemas ERP: PADILHA, T.; MARINS, F. Sistemas ERP: características, custos e tendências. **Revista Produção**, v. 15, n. 1, 2005.

PEREIRA, B.G. **Desenvolvimento de programa computacional para manutenção econômica de equipamentos móveis de mineração**. Minas Gerais. Dissertação (pós-graduação) – Universidade Federal de Minas Gerais.

PEREZ, G.; BERLEZZI, F.; SILVA, M.; SOUZA, M. Fatores que determinam

a escolha de um sistema de planejamento integrado (ERP) em pequenas e médias empresas: um estudo usando a análise fatorial. *Revista da micro e pequena empresa*, v. 5, n. 3, p. 3-20, 2011 pesquisa realizada em grandes empresas industriais. **Revista Produção**, v. 22, n. 3, p. 596-611, 2012.

PRADO, E.; PASSANEZI, P. Fatores competitivos na implementação de sistemas ERP: estudo de caso de uma empresa de geradores elétricos. **Revista Metropolitana de Sustentabilidade**, v. 2, n. 2, 2012.

PRETTZ, B.; SILVEIRA, S.; BERTOLINI, C.; CUNHA, G.; BIGOLIN, N. Implementação de

um Sistema ERP: um estudo de caso na empresa LV Equipamentos Ltda. **Revista de Informática Aplicada**, v. 15, 2019.

PTAK, C.; SMITH, C. Orlickys material requirement planning, 3ª edição, 2011.

REZENDE, J.; LEANDRO, L. Sistemas Integrados de Gestão (ERP): escolha, implementação e implicações no Controle da Gestão. **Revista ADM.MADE**, v. 15, n. 3, p. 61-84, 2011.

ROSS, P.; BLUMENSTEIN, M. Cloud computing as a facilitator of SME entrepreneurship. **Taylor & Francis Online**, Vol. 27, 2015.

SEBRAE, **EPP: entenda o que é uma empresa de pequeno porte**. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/epp-entenda-o-que-e-uma-empresa-de-pequeno-porte,305fd6ab067d9710VgnVCM100000d701210aRCRD>, acesso em out. 2023.

SEBRAE, **Qual o perfil das empresas de pequeno porte (EPP) no Brasil**. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos>

/qual-o-perfil-das-empresas-de-pequeno- porte-epp-no-brasil,8a338de5eb536810VgnVCM1000001b00320aRCRD, acesso em out. 2023.

SOUZA, C.; ZWICKER, R. Ciclo de vidas de sistemas ERP. **Caderno de pesquisas em administração**, v. 1, n. 11, 2000.

SOUZA, J.; MACIEL, J.; DIAS, R. Sistemas Integrados de Gestão ERP: Um estudo sobre as vantagens e desvantagens de sua utilização por MPE's do interior de Minas Gerais. **XVII Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia (SEGeT)**, 2020.

SOUZA, L. G. **ERP: Principais conceitos, vantagens e desvantagens**. Faculdade de Ciência da Computação e Comunicação Social – FACICS Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC, Barbacena, 2005.

SOUZA, P.; VASCONCELOS, M.; TAVARES, M.; CARVALHO, R.; GUIMARÃES, E. Contribuições dos sistemas enterprise resource planning para a gestão da informação e do conhecimento: um estudo em uma empresa de pequeno porte na área gráfica. **Perspectivas em gestão e conhecimento**, Vol.3; 2013.

TEIXEIRA, E. B. A Análise de Dados na pesquisa Científica: importância e desafios em estudos organizacionais. **Desenvolvimento em Questão**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 177–201, 2011.

VICENTE, A.; FREITAS, G.; COSTA, J. Gerenciamento e análise de dados da gestão da cadeia de suprimentos aplicando as ferramentas CIS-ERP e Power BI. **CIMATech – Congress of Industrial Management and Aeronautical Technology**, v. 1 n. 6, 2019.

VIEIRA, V.; FLORIAN, F.; FARINA, R. Vantagens e desvantagens pós implementação de sistemas integrados de gestão empresarial (ERP) em empresas – uma revisão de literatura. **RECIMA21 – REVISTA**

CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR, v.4, n.7,2023.

VOGEL, J.; JUNIOR, T. Práticas gerenciais de pequenas empresas industriais do Estado de São Paulo: um estudo exploratório. **Revista GENEPE**, v. 1, n.2, 2012.

YIN, R. K. **Estudo de caso – planejamento e métodos**. Porto Alegre: 5 edição, 2015.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),

fundação do Ministério da Educação (MEC),

desempenha papel

fundamental na expansão e consolidação da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda

Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores

pos-graduação também!
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda.
1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil